

7. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari sho'basiga

O'QUVCHILARNING KOGNITIV RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI VA NATIJALARI

Abdullayeva Nazokat Isayevna

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali,
PhD (Pedagogika), nazokatabdullayeva799@gmail.com
(998-97) 912-70-87**

a'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning kognitiv funksiyalarni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning fiziologik ko'rsatkichlarini real vaqtda kuzatish uchun aqlli soatlar va fitnes-trekerlardan biologik ritmlarga moslashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga algoritmlari yordamida o'quv jarayonini optimallashtirish imkoniyatlari tahlil kognitiv rivojlanishni rag'batlantirish va o'quvchilarni samarali o'rganishga undash yo'llarini o'rganadi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровых технологий в развитии когнитивных функций в образовательном процессе. Также рассмотрены вопросы персонализации образовательного процесса путем использования умных часов и фитнес-трекеров для мониторинга физиологических показателей студентов в режиме реального времени, повышения эффективности обучения за счет методик управления стрессом. Анализируются адаптация учебных графиков к биологическим ритмам, подходы, основанные на индивидуальных потребностях учащихся, а также возможности оптимизации учебного процесса с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения. В этом исследовании изучаются способы содействия когнитивному развитию и мотивации учащихся к эффективному обучению с помощью цифровых технологий в области компьютерных наук.

Kalit soʻzlar: informatika oʻqitish metodikasi, raqamli texnologiyalar, kognitiv funksiyalar, aqlli soatlar, shaxsiylashtirilgan taʼlim, stress boshqaruvi,

Ключевые слова: методика преподавания информатики, цифровые технологии, когнитивные функции, умные часы, персонализированное обучение, управление стрессом, биологические ритмы, искусственный интеллект, машинное обучение.

aʼlim sohasida ham innovatsion yondashuvlarni tatbiq qilishga imkon yaratmoqda. Oʻquvchilarni raqamli texnologiyalar yordamida kuzatish va shaxsiylashtirilgan oʻquv rejalarini ishlab chiqish orqali ularning kognitiv rivojlanishini samarali yoʻlga qoʻyish imkoniyati mavjud. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib oʻquvchilarning kognitiv rivojlantirish, yaʼni bilimlarni muvaffaqiyatli oʻzlashtirish va yuqori oʻquv natijalariga erishishda samarali natijalarga erishish mumkin. rivojlantirish, ayniqsa, taʼlim sifatini oshirish va oʻquvchilarni zamonaviy dunyoning tez oʻzgaruvchan talablariga moslashtirish uchun muhimdir.

o
.
.
.
.
o

Misol uchun, **Project Tomorrow** kabi yirik loyihalar orqali raqamli oʻqitish texnologiyalarining oʻquvchilarning kognitiv koʻnikmalariga taʼsiri oʻrganilgan. Ushbu tadqiqotlarda aqlli qurilmalar (masalan, aqlli soatlar, planshetlar va fitness-trekerlar) orqali oʻquvchilarning oʻzlashtirish jarayonlarini monitoring qilish natijalari oʻzlashtirilgan. Xususan, BShu kiylar Britaniya taʼlim Guruhlarida, yaʼni oʻquvchilarning shaxsiylashtirilgan oʻqitish materiallarini kognitiv rivojlantirish qoʻllanmalarida oʻzlashtirilgan. **European School** tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning samaradorligi koʻrib chiqilib, oʻquvchilarning oʻrganish uslublarini yaxshilash uchun AI va oʻquv platformalaridan foydalanish tavsiya etilgan. Misol uchun, Germaniyada raqamli qurilmalar yordamida oʻquvchilarning diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantirish boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, yuqori darajadagi diqqat jamlash talab qiluvchi mashgʻulotlarda shaxsiylashtirilgan rejalar samaradorlikni oshiradi.

g Janubiy Koreya Respublikasida taʼlim tizimida texnologiyalarni qoʻllash juda yuqori darajada rivojlangan. **EBS (Educational Broadcasting System)** tomonidan

o
.

olib borilgan tadqiqotlarda ta'lim uchun maxsus ishlab chiqilgan dasturlar orqali o'quvchilarning faolligi va o'zlashtirish jarayonlari kuzatildi. Ushbu tadqiqotlarda individual o'quv dasturlar va ma'lumotlarga asoslangan o'qitish texnologiyalari yordamida o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari yaxshilanganligi isbotlandi. Xususan, avtomatlashtirilgan diagnostika va shaxsiylashtirish algoritmlari yordamida o'quv jarayoni boshqariladi[4].

Rossiyada ta'limda raqamli texnologiyalarning roli ortib bormoqda. **Skolkovo Innovation Center** va **Digital Education Institute** tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda raqamli platformalar va AI dasturlar yordamida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilarning bilim olish jarayonida shaxsiy yondashuvning joriy qilinishi, xususan, elektron kundalik va onlayn testlar orqali bilim darajasini muntazam nazorat qilish, o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi[7].

Qozog'istonning ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ta'lim jarayonini optimallashtirish va o'quvchilar qobiliyatlarini yaxshilashga qaratilgan. **Nazarboyev Universiteti** va **Qozog'iston Ta'lim Akademiyasi** o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalarning ta'sirini o'rgangan. Bu tadqiqotlar asosida, o'quvchilarning psixologik va fiziologik holatini kuzatish imkoniyatlari yaratilib, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirish uchun diagnostik metodlardan foydalanish usullari ishlab chiqilgan[8].

O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga kiritish yaqin yillarda ko'plab ilmiy izlanishlarga turtki bo'ldi. **O'zbekiston Milliy Universiteti** va **Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti**da raqamli ta'lim platformalari orqali o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini individualizatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, IT texnologiyalar orqali bilim darajasini baholash va o'quv jarayonini samarali boshqarish usullari ishlab chiqilgan. Bu tadqiqotlarda shaxsiylashtirilgan o'quv materiallari va raqamli monitoring vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan[8].

Metodologiya

Tadqiqot metodologiyasi sifatida eksperimental va kuzatuv tahlillar tanlandi. Tadqiqot jarayonida turli xil raqamli vositalar orqali o'quvchilar haqidagi real vaqt ma'lumotlari yig'ildi va ularning o'quv faolligi qayd etildi. Bunda quyidagi texnologiyalar va usullardan foydalanildi:

1. **Aqlli soatlar va fitnes-trekerlar:** O'quvchilarning yurak urishi, uyqu sifati va stress darajasi kabi fiziologik ma'lumotlari yig'ildi. Bu ko'rsatkichlar asosida ularning qaysi vaqtlarda samaraliroq ta'lim olayotganlari kuzatildi.

2. **Shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari:** O'quvchilarning kuzatilgan ko'rsatkichlari asosida shaxsiylashtirilgan o'quv rejalar ishlab chiqildi. Masalan, yuqori stress darajasi qayd etilgan o'quvchilar uchun qisqa dam olishlar, diqqatni jamlash uchun maxsus mashg'ulotlar kiritildi.
3. **Ko'p qadamli diagnostika dasturi:** O'quvchilarning kundalik bilim darajasi va o'zlashtirish qobiliyatlari maxsus o'quv platformalaridagi testlar va mini-kuzatuvlar yordamida tahlil qilindi[7].

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aqlli soatlar va fitnes-trekerlar orqali o'quvchilarning fiziologik holatini kuzatish, ularga qachon va qanday sharoitlarda yaxshi o'zlashtirish mumkinligini ko'rsatadi. Quyidagi natijalar aniqlandi:

Stress darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus dam olish va nafas olish mashg'ulotlari qo'llanilganda, ularning diqqatni jamlash qobiliyati o'quvchilarning umumiy faolligini oshirdi.

- **O'quv seanslarining individualizatsiyasi:** Shaxsiylashtirilgan o'quv rejasi qo'llanilgan o'quvchilar, ularning fiziologik va psixologik ko'rsatkichlari asosida, qiyin mavzularni yanada samaraliroq o'zlashtirdilar. Masalan, ertalab uyqudan so'ng yuqori faollikka ega bo'lgan o'quvchilarga qiyin mavzular shu vaqtlarda berildi[8].

Munozara

Mazkur texnologiyalarni informatika va boshqa texnik fanlarda qo'llash o'quvchilarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini va qiziqishini oshiradi. O'quvchilar o'zlarining sog'liq va diqqat holati haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish orqali o'quv jarayonini yaxshiroq tushunadilar va samaradorligini oshiradilar.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim platformalarining imkoniyatlari: Ko'p qadamli diagnostika orqali o'quvchilarning qobiliyatlari va bilim darajalariga moslashgan shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqish mumkin. Bunda o'quvchilar uchun muhim bo'lgan mavzular aniq va samarali tushuntiriladi va ularning individual qobiliyatlariga moslashtirilgan o'quv usullari qo'llaniladi.

a

,

holatini kuzatish orqali o'quv jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash

2. **Madaniyatlarga asoslangan shaxsiylashtirish dasturlari:** O'quvchilarning fiziologik va psixologik ko'rsatkichlari asosida o'quv jarayonini avtomatik ravishda shaxsiylashtirish dasturlarini ishlab chiqish. Bu dasturlar har bir o'quvchi uchun eng samarali o'quv usullarini tavsiya qilish imkonini beradi.

3. **Sun'iy intellekt yordamida tahlillar:** O'quvchilarning faolligini bashoratlash va individual ta'lim usullarini tanlashda Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. AI yordamida to'plangan ma'lumotlar asosida o'quv jarayonining samaradorligini aniq monitoring qilish va bashoratlash mumkin[9].

Xulosa

Mazkur tadqiqot orqali raqamli texnologiyalar va Sun'iy intellekt vositalarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ko'rsatadi. Aqlli qurilmalar va ma'lumotlar yordamida o'quvchilarning individual o'zlashtirish qobiliyatlarini hisobga olgan holda o'qitish o'z samarasini beradi. Kelajakda raqamli texnologiyalar orqali kognitiv rivojlanishni aniqlash va kuzatish imkoniyatlarini yanada kengaytirish mumkin bo'ladi.

1. Evans MDR, Kelley P. and Kelley J. Identifying the Best Times for Cognitive Functioning Using New Methods: Matching University Times to Undergraduate Chronotypes. 2017. doi: 10.3389/fnhum.2017.00188
2. Wiłkość-Dębczyńska M, Liberacka-Dwojak M. Time of day and chronotype in the assessment of cognitive functions. *Postep Psychiatr Neurol*. 2023 Sep;32(3):162-166. doi: 10.5114/ppn.2023.132032.
3. Lillard, A. S. *Montessori: The Science behind the Genius*, 3rd edition. Oxford University Press, 2017. 496 pages.
4. Menzies, H. M., & Lane, K. L.. *The Relationship Between Classroom Structures, Routines, and Engagement: A Synthesis of the Literature*. *Journal of School Psychology*, 69, 2018. 19-34.
5. Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D., & Sugai, G. *Evidence-Based Practices in Classroom Management: Considerations for Research to Practice*. *Education and Treatment of Children*, 2008. 31(3), 351-380.
6. Crowley, S. J., Wolfson, A. R., Tarokh, L., & Carskadon, M. A. *An Update on Adolescent Sleep: New Evidence Informing the Perfect Storm Model*. *Current Sleep Medicine Reports*, 2018. 4(2), 48-57.
7. Abdullayeva N.I. Informatika fanini o'qitishda kognitiv funksiyalarni rivojlantirish uchun o'quvchilarning fiziologik ko'rsatkichlarini tahlil qilish metodi // "Matematika, fizika va informatika fanlarini o'qitishning dolzarb muammolari" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari (18-19-oktabr, 2024-yil)-Samarqand: O'z-FinPI, 2024.354-357 betlar
8. Abdullayeva N.I., Nizomova M.A. Talabalarning kognitiv funksiyalarini rivojlantirishda xronobiologik jarayonlarning raqamli sensorlardagi ko'rsatkichlarini tahlil qilish // "Zamonaviy axborot, kommunikatsiya

texnologiyalari va AT-Ta'lim tatbiqi muammolari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari - Samarqand, 2024. 198-204 betlar.

9. Mamaraufov O.A., Boyxurozova G.A., Ismatov I.I. O'quvchining fizologik parametrlarini taqiladigan aqlli-soat orqali hisobga olish tizimi. //Oliy ta'limni raqamlashtirish muhitida innovatsion texnologiyalar: muammo va yechimlar-2024. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax, 2024. 198-204 betlar.
10. Mamaraufov O.A., Khasanov B.G., Boyxurozova G.A. Machine learning of human physiological data by smartwatches for remote health analysis. Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта: сборник докладов международной научно-технической конференции.– Ташкент: изд-во НИИ РЦТИИ, 2024. – Ч. 1. 430 с. [141-145 betlar]